

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15398241>

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ

Розикова Наталья Николаевна

Бухарский государственный педагогический институт

Узбекистан, г.Бухара

rozikovanataflya@buxdpi.uz

АННОТАЦИЯ

В статье говорится о формировании лингвокультурологической компетенции учащихся при обучении иностранному языку, об овладении моделями национально-маркированного вербального поведения в сферах социально значимой деятельности. Рассматриваются актуальные проблемы языковой подготовки и предлагаются практические рекомендации для их решения.

Ключевые слова: лингвокультурология, лингвокультурологическая компетенция, познавательный процесс, лингвоконцептуальный подход, менталитет, коммуникативные методики

Курс «Русский язык» призван сформировать поликультурную личность, свободно владеющую инструментом межкультурного общения. Это достигается не только через изучение лингвистических правил, но и через знакомство с национально-культурными особенностями. Учащиеся узнают о духовном богатстве народа, социальных нормах и культурных нюансах, что позволяет им эффективно взаимодействовать в различных ситуациях. Таким образом, изучение языка – это сочетание теории и практики, направленное на воспитание толерантных и компетентных коммуникаторов.

Как целевая установка в процессе обучения иностранному языку, формирование лингвокультурологической компетенции учащихся играет решающую роль в повышении их познавательной активности и мотивации. Это, в свою очередь, способствует развитию коммуникативных навыков, умений и речевых стратегий, необходимых для успешного социального взаимодействия в различных речевых и культурных ситуациях. По определению М.А. Мигненко, лингвокультурологическая компетенция – это «система знаний и умений,

необходимых для осуществления речевой деятельности на иностранном языке, преимущественно в социокультурной сфере общения».[1]

И.О. Прохорова рассматривает формирование лингвокультурологической компетенции как процесс выработки у учащихся умения вести себя в соответствии с культурными нормами носителей языка. Е.С. Носова, опираясь на работы В.В. Воробьевой, С.А. Кошарной, В.А. Масловой и других, определяет лингвокультурологическую компетенцию как систему знаний о культуре, воплощенной в языке, и как развитие личностных качеств, необходимых для эффективного общения. Оба определения сходятся в том, что ключевым аспектом лингвокультурологической компетенции является владение моделями вербального поведения, соответствующими культурным нормам, в социально значимых ситуациях.[2]

Для эффективного освоения коммуникативных моделей необходима образовательная среда, выходящая за рамки традиционных методов обучения, ориентированных на запоминание. Такая среда должна использовать потенциал культурного окружения. Несмотря на активные дискуссии о компетентностном подходе, в школах по-прежнему преобладает когнитивный метод, который фокусируется на заучивании большого объема информации. Это препятствует формированию ключевых компетенций, связанных с практическим применением языка. Поэтому интеграция лингвокультурологического и коммуникативного подходов имеет большое значение. В результате такого взаимодействия формируется система коммуникативных навыков, необходимых для лингвокультурологической компетенции.

Коммуникативно-деятельностный и лингвокультурологический подходы в обучении иностранному языку образуют целостную систему, направленную на изучение языка и культуры как единого целого. Это обеспечивает эффективное использование языка в качестве средства общения, учитывая его различные функции. На основе анализа теоретических и практических исследований мы разработали модель формирования лингвокультурологической компетенции, которая может быть внедрена в образовательные учреждения среднего звена. Это позволит создать инновационную образовательную среду и подготовить преподавателей, способных к инновационной деятельности. Данный подход отвечает современным требованиям к качеству лингвистического образования.

Внедрение инновационной проектной деятельности, направленной на формирование лингвокультурологической компетенции учащихся при изучении иностранного языка, в учреждениях образования среднего звена является актуальным по ряду причин. Во-первых, это позволяет реализовать требования Министерства образования Республики Узбекистан по переходу к

коммуникативно-ориентированному обучению иностранным языкам. Во-вторых, формирование лингвокультурологической компетенции способствует развитию культурного компонента языкового значения, обогащает знания учащихся о культуре страны изучаемого языка и помогает им лучше понимать свою собственную культуру.

В-третьих, инновационная проектная деятельность способствует повышению профессионального мастерства учителей иностранного языка, формируя у них методическую готовность к работе в условиях межкультурного общения.

Проектная деятельность позволяет педагогам развивать рефлексивные навыки, необходимые для инноваций в образовании. Это помогает преодолеть недостатки традиционного образования и обогатить профессиональную среду. Кроме того, введение обязательного экзамена по иностранному языку требует создания условий для развития устной речи учащихся, что учитывается в нашей модели формирования лингвокультурологической компетенции. Актуальность инновационной деятельности в образовании также определяется рядом существующих в современной школе проблем психолого-педагогического и социокультурного характера:

а) низкий уровень или отсутствие у учащихся мотивации к изучению иностранных языков,

б) недостаточная информированностью учащихся школ по вопросам культуры, быта, географии и истории стран изучаемого языка,

в) дефицит аутентичных языковых аудио, видео и печатных материалов культурологического и лингвострановедческого характера,

г) фактическое отсутствие информационно-методических рекомендаций и разработок по организации учебной и внеклассной работы учащихся с материалами лингвострановедческого и культурологического характера. Таким образом, внедрение модели формирования лингвокультурологической компетенции учащихся при обучении иностранному языку в контексте экспериментальной инновационной деятельности в средней школе не только реализует интересы субъектов образовательного процесса, но и формирует опыт педагогического и информационного моделирования лингводидактической иноязычной среды. Предлагаемая нами модель направлена на развитие у учащихся способности эффективно общаться в межкультурной среде, используя культурно-обусловленные нормы и стратегии, что формирует лингвокультурологическую компетенцию учащихся при изучении иностранного языка в значительной степени способствует повышению самостоятельной познавательной активности и мотивации учащихся, благоприятствует формированию и совершенствованию коммуникативных

навыков и умений, позволяет максимально погрузить учащихся в искусственную приближенную к реальной языковую среду, а также обеспечивает возможность одновременной реализации педагогических задач воспитательного, развивающего и образовательного характера.

Для достижения цели исследования необходимо реализовать комплекс задач, включающих в себя: разработку и реализацию инновационного плана лингвокультурологической работы на протяжении всего периода обучения, обеспечение методической поддержки с учетом динамики развития навыков и умений учащихся, а также отбор релевантного лингвокультурологического и лексико-грамматического материала. В рамках нашей модели, лингводидактическая работа по формированию лингвокультурологической компетенции включает в себя следующие направления:

1. Информационная работа. Обогащение культурными знаниями: Данное направление образовательной деятельности ставит целью погружение учащихся в мир культуры стран изучаемого языка, включая их историю, географию, политическое устройство и духовное наследие. Для этого используются разнообразные аутентичные материалы, такие как познавательные тексты, литературные и музыкальные произведения, радио- и телерепортажи, кинофильмы и газетные статьи.

2. Развитие навыков межкультурного общения: Изучение иностранного языка предполагает не только освоение грамматики, но и формирование умений эффективно общаться в различных ситуациях межкультурного взаимодействия. Для этого создаются условия, максимально приближенные к реальному общению, где учащиеся могут практиковать спонтанный диалог и развивать навыки социального взаимодействия.

3. Социально-трудовое развитие. Это направление лингводидактической деятельности решает задачи овладения учащимися моделями взаимодействия с позиции различных социальных ролей в сфере социально-трудовой деятельности, усвоения культурно и социально-обусловленных норм вербального и невербального профессионально-делового поведения. Усвоение этих знаний возможно за счет создания ситуаций вербально-регулируемой практической деятельности, что способствует подготовке социально адаптированного и профессионально перспективного выпускника школы.

4. Межкультурное взаимодействие: Целью данного направления является погружение учащихся в диалог культур, освоение социокультурных основ, понимание роли различных аспектов культуры в жизни общества. Для этого активно используются электронные ресурсы, учебные и аутентичные подкасты, социальные сети для изучения языков, а также голосовые и видеочаты.

5. Исследовательская деятельность: Это направление ориентировано на развитие учебно-исследовательской и творческой деятельности учащихся через подготовку докладов, рефератов, проведение исследований, участие в проектах, использование нетрадиционных форм работы, а также участие в конкурсах и олимпиадах. Это способствует формированию познавательной самостоятельности и развитию методов познания.

Такой подход к обучению иностранному языку превращает современного ученика из пассивного наблюдателя в активного творца собственного мировоззрения, открывающего для себя мир знаний через традиционные и цифровые источники. Это значительно расширяет коммуникативные возможности выпускника и открывает новые перспективы для его профессионального роста.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Abdukadirovna, I. G., & Rozikova, N. N. (2022). MAIN ASPECTS OF MODERN COMPARATIVE STUDIES AS A LEADING SCIENTIFIC STRATEGY FOR HUMANITARIAN KNOWLEDGE. *Annals of Forest Research*, 65(1), 6980–6985.

2. Gafurova, D. X. (2024). TEXT-AS AN OBJECT OF LINGUISTIC RESEARCHS. *International Scientific Journal: Learning and Teaching*, 1(3), 151–156.

3. Khakimovna, G. D. (2024). PHILOLOGICAL ANALYSIS OF LITERARY TEXT. *IMRAS*, 7(2), 62–65.

4. Sharipovna, B. M. (2020). Studying of a propaedeutic course of the Russian literature in a context of the theory of intercultural communications. *Academy*, 4(55), 74–75.

5. Yuldasheva, M. M. (2024). QADRIYATLI YONDASHUV ASOSIDA TALABALARDA TOLERANTLIK TAFAKKURI VA FUQAROLIK POZITSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. *Inter Education & Global Study*, (10), 211–219.

6. Алиева, З. Р. (2023). СТИЛИСТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(15), 270–277.

7. Алиева, З. Р. (2024). НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИДЕОГРАФИИ КАК НАУКИ. *International Scientific Journal: Learning and Teaching*, 1(3), 127–131.

8. Алиева, З. Р. (2024). ТЕОРИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ. *Scholar*, 2(5), 121–126.

9. Болтаева, М. Ш. (2024). ИЗУЧЕНИЕ ГРАММАТИКИ В КОНТЕКСТЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ АСПЕКТОМ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ. *International Scientific Journal: Learning and Teaching*, 1(3), 143–146.
10. Буриева, М. О. (2024). ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. *Miasto Przyszłości*, 44, 623–626.
11. Буриева, М., & Фатуллаева, Н. (2024). ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. *Теоретические аспекты становления педагогических наук*, 3(13), 26–30.
12. Гафурова, Д. Х. (2020). Педагогические взгляды Алишера Навои. *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве*, 542–544.
13. Гафурова, Д. Х. (2022). Обогащение словарного запаса дошкольников. *Проблемы современной науки и образования*, 1(170), 53–55.
14. Муртазаева, Ф. Р., & Файзиева, С. А. (2022). Особенности образа инфернальной женщины в творчестве Л. Петрушевской. *Процветание науки*, 6(12), 32–39.
15. Рушана, Н. Р. (2024). СОБИРАТЕЛЬНЫЕ ИЛИ ВЕЩЕСТВЕННЫЕ: К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ НЕКОТОРЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ. *IMRAS*, 7(6), 98–108.
16. Убайдова, Д. А., & Исмаилова, Х. (2021). АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВОДИДАКТИКИ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (3–7), 203–208.
17. Файзиева, С. А. (2025). ЭЛЕКТРОННЫЙ КОРПУС ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ТЕКСТОВ: ЗНАЧЕНИЕ, СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. *Golden Brain*, 3(7), 109–114.
18. Чхетиани, Т. Л. (2024). КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОБРАЗОВ КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕТЕЙ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 19 ВЕКА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ. *Scholar*, 2(5), 127–133.
19. Юлдашева, М. М. (2025). СПЕЦИФИКА АНТРОПОНИМА КАК ЭЛЕМЕНТА ЭТНОКУЛЬТУРЫ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А. П. ЧЕХОВА И М. ЗОЩЕНКО). *Yangi O'zbekiston, Yangi Tadqiqotlar Jurnal*, 2(7), 475–480.